

MAPEAMENTO DA CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO

Camilla Carneiro Silva Queija¹

André Vasconcelos da Silva²

Marizangela Gomes de Morais³

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo mapear a cultura organizacional, enfatizando as práticas e os valores organizacionais. Trata-se de pesquisa descritiva, cujo instrumento de coleta de dados utilizado foi o Instrumento Brasileiro para a Avaliação da Cultura Organizacional – IBACO, aplicado a 493 empregados de uma organização do setor de mineração e fabricação de fertilizantes distribuída por unidades nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Adotou-se abordagem quantitativa, através da análise descritiva e de correlação. Foram considerados todos os sete fatores do instrumento IBACO, utilizando as 94 questões. Como resultado, o mapa da cultura desta organização, mostra uma tendência forte para a Prática de Integração Interna apesar dos valores apresentarem-se moderados. Quanto à prática, pode-se dizer que a organização está voltada para o planejamento estratégico e as tomadas de decisão apresentam foco nas necessidades dos clientes.

Palavras-chave: Cultura organizacional, Valores Organizacionais e Práticas Organizacionais.

ABSTRACT

This study aims to map the organizational culture, emphasizing the practices and organizational values. This is a descriptive study, whose data collection instrument used was the Brazilian Instrument for Assessing Organizational Culture - IBACO, applied to 493 employees of an organization of the mining industry and production of fertilizers distributed in the states of Goiás, Minas Gerais and São Paulo. We adopted a quantitative approach, using descriptive analysis and correlation. We considered all seven factors of IBACO instrument using the 94 issues. As a result, the cultural map of this organization, shows a strong tendency for the Internal Integration Practice despite the values present themselves moderate. As for the practice, it can be said that the organization is focused on strategic planning and decision-making have focused on customer needs.

Keywords: Organizational Culture, Organizational Values and Organizational Practices.

INTRODUÇÃO

¹ Docente do Centro Universitário Una (UNA), Catalão, GO, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1021259130368416>.

² Professor associado e permanente do Programa Stricto Sensu de Gestão Organizacional e da Graduação em Administração, na unidade acadêmica de Gestão e Negócio, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão (UFG), Catalão, GO, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3427056378409932>.

³ Professora efetiva do curso de Biblioteconomia, Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-GO, Brasil. e-mail: marizangelagomes@ufg.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7701989391088631>.

O interesse pelo estudo da cultura organizacional ganhou força nos anos 1980, pela fantástica performance das organizações japonesas e pela crença de que o envolvimento dos empregados seria o principal fator responsável por isso, uma vez que os valores e a filosofia da organização envolviam os trabalhadores, de tal modo que, se transformava em sucesso. (Ferreira e Assmar, 2008)

A cultura organizacional é um elemento fundamental para o sucesso da implementação das estratégias e um fator decisivo na construção de um diferencial competitivo para as organizações (Souza, 2006). As crenças e valores que são compartilhados, nem sempre são explícitos, podem estar implícitos. Identificar o que está implícito pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. A cultura pode ser considerada um dos pilares de sustentabilidade da organização (Goffee e Jones, 1998).

A relevância em conhecer a cultura de uma organização está em se descobrir qual é a função que ela desempenha nesta organização. Primeiramente, a cultura deve exercer um papel de fronteira, distinguindo uma organização de outra. Em segundo lugar, deve transmitir uma identidade para os membros da organização. Também, deve facilitar a geração de comprometimento em algo maior. Intensificar a estabilidade do sistema social, fortalecendo padrões e servindo como um mecanismo de controle e guia do comportamento dos empregados (Robbins, 1999).

Um modelo teórico idealizado por Hofstede, Neuijen, Ohavy e Sanders (1990) descreve que a cultura se manifesta de acordo com quatro elementos, que se interagem e diferem quando analisados. O primeiro elemento, chamado pelos autores de símbolos, está representado pela camada mais externa, aqui se compreende as palavras, os gestos e tudo que apresenta como significados especial para a organização. Os heróis, são personagens vivas ou não, reais ou imaginárias, que representam prestígio e servem de modelo de comportamento. Os rituais são entendidos como atividades coletivas, tecnicamente supérfluas mas se torna indispensável socialmente. Esses três primeiros elementos são entendidos, de acordo com Hofstede e colaboradores como “práticas” da organização, tendo um significado cultural associado à forma como os empregados os percebem. O quarto elemento, são os valores, que é considerado pelos autores, como núcleo da cultura, se referem aos sentimentos quase nunca discutidos, são difíceis de serem observados e revelados através dos comportamentos.

O modelo de Hofstede contribuiu para Ferreira, Assmar, Estol, Helena e Cisne (2002) na construção de um instrumento capaz de realizar um mapeamento dos valores e práticas organizacionais. O instrumento foi criado com a premissa de se encontrar uma forma de

mensurar as práticas e valores, levando em consideração as características da organização como, por exemplo, metas da organização, atitudes e formas de relacionamento, estrutura, procedimentos de tomada de decisão, distribuição de recompensas, planejamento estratégico e de mudanças, dentre outros aspectos.

Diante de um cenário competitivo, com mudanças constantes, a cultura adquire importância expressiva para a gestão dos resultados sustentáveis da organização. Essa pesquisa procura diagnosticar a cultura de uma organização, considerando os valores e as práticas culturais, nela existentes, através da percepção dos empregados. Para tanto, realizou-se um mapeamento, através de um instrumento testado e validado, elaborado para medir cultura organizacional, aplicado nesta organização do segmento mineroquímico.

A relevância deste estudo está em compreender a cultura desta organização, verificando os papéis que ela está desempenhando. Se os empregados percebem que as premissas conceituais são identificadas, se a cultura exerce um papel conforme planejado pelos líderes. Se há uma transmissão da identidade para os membros conforme previsto pelos fundadores e se está sendo compartilhada. Se existe facilitação em gerar comprometimento dos empregados. Se a cultura proposta, está fortalecendo padrões e guiando do comportamento dos empregados através das práticas e valores.

Ao realizar um mapeamento da cultura desta organização, é uma forma de saber como está a percepção dos empregados, compreendendo como está a identificação dos valores e práticas norteadores das atitudes e comportamentos dos membros, favorecendo a visão da cultura como uma variável para a organização e proporcionando aos dirigentes atuar nos processos de melhoria, atacando os pontos que podem ser relevantes para o sucesso da organização. Além do mais, os estudos sobre prática e valores culturais contribuem para aumentar a produção científica, além de auxiliarem para futuros estudos sobre o tema.

É importante destacar que não foram encontrados estudos sobre diagnóstico de cultura dentro deste segmento organizacional, apenas estudos que podem influenciar o fenômeno, que é o caso dos estudos sobre mudança organizacional (Hartman, Reis e Kovaleski, 2004; Hartman, Silva, Reis e Pilatti, 2005), e de estudos sobre modelos e ferramentas de gestão (Assunção, Moura, Mamedes e Simões, 2013).

Esse artigo tem como objetivo geral mapear a cultura em uma organização privada do segmento mineroquímico, analisando os valores e práticas predominantes na organização, tendo como referência o modelo de Hofstede (1990), bem como, verificar a relação dos valores e práticas com a tipologia sócio demográfica dos empregados. Para atingir o objetivo proposto buscou-se; Identificar qual o(s) valor(es) predominante(s) na organização;

Identificar qual a(s) prática(s) cultural(is) mais se estabelece(m) nesta organização; Caracterizar os empregados participantes dentro de variáveis sócio demográficas; Verificar a existência de correlação entre as variáveis sócio demográficas e os fatores dos valores e práticas da organização.

CULTURA ORGANIZACIONAL

O conceito de cultura dentro da psicologia organizacional e do trabalho foi introduzido pela publicação *On Studying Organizational Cultures* na revista *Administrative Science Quarterly*, em 1979 por Andrew M. Pettigrew, onde o autor disserta sobre a cultura ser um conjunto de significados compartilhados, que influenciam a maneira como as pessoas de uma organização pensam, sentem e agem (Ferreira; Assmar, 2011; Freitas, 2007). Nesse contexto Edgar A. Schein na década de 80, também embasado pelo interacionismo simbólico e cognitivo, supõe que a cultura organizacional se origina da visão de seus fundadores, com a contribuição de seus principais colaboradores passando a nortear ao longo do tempo a maneira pela qual os integrantes passam a julgar, como sendo a forma certa de sentir, pensar e agir. Após os anos 80 uma encontra-se uma vasta produção científica, envolvendo a descrição dos diferentes aspectos que configuravam a cultura das organizações (Denison, 1990; Gordon e Ditomasi, 1992; Wilkins, 1983).

Para Schein, a cultura pode ser segmentada e dividida em camadas ou nível. A camada mais superficial corresponde aos artefatos, que são os fenômenos que podem ser vistos, sentidos e ouvidos, quando o indivíduo entra em contato com a organização. A premissa de seus estudos é o entendimento da cultura da organização, a partir das crenças e valores instituídos pelos fundadores da organização e suas principais lideranças, consolidando esses valores ao longo do tempo.

Fleury e Fischer (1996) propuseram uma metodologia para estudar a cultura de uma organização, abordando seis temas. O histórico da organização, o processo de socialização de novos membros, as políticas de recursos humanos, o processo de comunicação, a organização do processo de trabalho possibilita, técnicas de investigação dos fenômenos culturais nas organizações.

Os autores Child e Faulkner (1998) definiram cultura como algo que está mais na mente, mais do que nas manifestações físicas, argumentando que a cultura é aprendida e compartilhada através da coletividade social, que pode ser manifestada ora pela sociedade em

que o indivíduo está inserido, ora pela organização em que trabalha, caracterizada pelas percepções individuais que estão inseridas nela.

Hofstede et al (1990, 2001) defendeu um modelo de cultura que apresentava uma divisão da cultura em quatro camadas, que ele chamou de símbolos, heróis, rituais e valores. Na camada mais externa e identificada somente pelos membros do grupo, ficam os símbolos, representados por todos os objetos, gestos, palavras e figuras que são significativos e especiais em determinada cultura. A próxima camada estão os heróis, que representam o modelo de comportamento que deve ser adotado pelo grupo, esses podem ser pessoas vivas ou não, reais ou imaginárias, com características consideradas marcantes e significativas para a cultura. Os rituais, que aparecem na próxima camada, constituem de atividades consideradas essenciais e que só fazem sentido para o grupo.

Hofstede (2001) realizou uma pesquisa em Organizações de dois países europeus, de variados setores industriais e de serviços, e pesquisa foi desenvolvida pelo *Institute for Reserchon Intercultural Cooperation* (IRIC). A análise dos questionários aplicados referentes aos valores e práticas culturais, resultou na produção de um instrumento composto de seis fatores ou dimensões que representaram os valores e práticas das empresas testadas.

Tanure (2005), realizou estudos sobre cultura nas organizações brasileiras e desenvolveu seu próprio modelo de gestão da cultura brasileira. Primeiramente, a autora utilizou em suas pesquisas, o modelo de Hofstede (1990, 2001), de análise das seis dimensões culturais. A partir de então, retomou estudos em parceria com Prates (Prates e Barros, 1997) e desenvolveu seu modelo. Esse modelo caracteriza-se de um sistema composto por quatro subsistemas, que chamou de institucional, pessoal, de líderes e de liderados.

O resultado da pesquisa de Tanure (2005), mostra que o modelo cultural brasileiro está articulado dentro de três eixos: o da hierarquia (relações de poder), do personalismo (relações sociais) e da flexibilidade. Hierarquia, com sua origem na própria cultura do Brasil, como herança, destacando a importância do papel de uma figura que represente a autoridade máxima e o personalismo, que é um traço que explora o carisma, a ausência de conflito, onde os empregados gozam de atenção e é a liderança pode reforçar a importância das relações sociais. A flexibilidade é a adaptabilidade e a criatividade que os empregados apresentam frente às mudanças organizacionais.

Ao repetir a pesquisa de Hofstede em 1975, que analisava diversos países sobre os aspectos da cultura organizacional, Tanure (2005) descobriu que os resultados eram semelhantes aos da pesquisa de Hofstede, porém mais atenuados. Os resultados de sua pesquisa eram dimensionados em uma escala de 0 a 100, onde o zero era a tendência à

igualdade e o cem, tendência ao autoritarismo. O pilar de relações de poder, que é a forma como concebemos relações hierárquicas e de gestão, evidenciou um resultado de 75 pontos, contra 69 pontos obtidos no estudo de Hofstede. Embora o resultado tenha se mantido como tendência autoritária, a autora acredita, que as empresas, principalmente as mais sofisticadas, tenham adotado formas mais sutis de exercer o poder.

ESTUDOS SOBRE VALORES E PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS

Após o desenvolvimento e validação do instrumento criado por Ferreira et al (2002), destinado a identificar práticas e valores que configuram a cultura dentro da organização, alguns autores fizeram uso do instrumento nas suas pesquisas.

Kozlowski (2009) realizou um estudo com o objetivo de comparar a percepção de profissionais de áreas diferentes de uma organização em relação à cultura. A fim de observar as práticas e valores da cultura existente na organização, a autora utilizou o instrumento IBACO, para verificar como os empregados da organização pesquisada percebiam a cultura. A metodologia utilizada foi de caráter misto, sendo uma parte qualitativa e outra quantitativa. Dentro da parte qualitativa, a autora descreve informações documentais fornecidas pela empresa. Na quantitativa usou de técnicas de levantamento de dados, survey, por meio do IBACO, instrumento validado cientificamente. A amostra foi de 53 empregados de uma população de 200 e os resultados obtidos indicou que o valor profissionalismo cooperativo e a prática de integração externa são os fatores que se destacaram na avaliação da cultura daquela organização.

Um estudo feito por Colombelli (2009) procurou avaliar os valores e práticas que orientam a cultura organizacional de uma secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça, sua amostra contou com 132 servidores. A pesquisa descritiva e aplicada procurou investigar quantitativamente, através do instrumento IBACO, qual era a cultura predominante naquela secretaria. Utilizando-se de técnicas estatísticas de Correlação de Pearson, o autor concluiu a existência de duas culturas organizacionais bem distintas, uma burocrática e outra empreendedora, em razão de duas características que predominavam na secretaria: um grupo de servidores jovens, que acabara de ingressar e outro de composto de servidores mais antigos.

Um outro estudo também utilizando o instrumento para mensurar valores e práticas da cultura organizacional (IBACO) foi o realizado por Cotta (2010), que teve como objetivo analisar a existência de correlações entre confiança intraorganizacional e cultura

organizacional, dentro de um estudo de caso em uma rede de varejo. Realizada uma pesquisa quantitativa com 132 empregados da área comercial da organização, a autora procurou investigar a relação de confiança no superior, no colega e na equipe de trabalho e a cultura da organização. O resultado mostrou que há uma correlação entre os dois constructos. A ausência de confiança no ambiente é marcada pela cultura existente.

Lucena e Oliveira (2010) desenvolveram um estudo usando a IBACO, com o objetivo de caracterizar a cultura organizacional de hospitais de uma rede privada em Natal/RN. Usando uma metodologia descritivo explicativa, os autores aplicaram o questionário em 283 empregados, distribuídos em três hospitais. As evidências encontradas no estudo mostraram que a prática recompensa e treinamento e o valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados foram as que se destacaram e a prática com menor índice entre os empregados foi a de promoção do relacionamento interpessoal, permitindo os autores a deduzirem que, provavelmente, isso tenha acontecido devido alguns profissionais se restringirem trabalhar somente em plantões, tendo um relacionamento menor com colegas.

Outra pesquisa que empregou uso do instrumento criado e validado por Ferreira e colaboradores, foi Lages (2010). A autora utilizou uma fundamentação teórica de Meyer e Allen internacionais e Bastos e Moraes autores nacionais sobre comprometimento e Hofstede, Schein e Freitas sobre cultura para compor seu estudo sobre comprometimento e cultura organizacional em uma prestadora de serviços na área de análises de materiais e fluidos isolantes. Após aplicação de dois instrumentos, uma para avaliação da cultura e outro para comprometimento em 35 empregados, a pesquisa revelou que o comprometimento não diferencia em razão do gênero ou da função e a cultura não demonstrou influência maior em nenhum dos gêneros. Houve uma baixa correlação da cultura e comprometimento no trabalho.

Destaca-se o estudo de Negreiros (2011) que observou a cultura organizacional através dos valores e práticas, de uma organização de Natal/RN. Utilizando de uma metodologia de pesquisa de campo com estudo de caso, o autor empregou variáveis demográficas e o IBACO para conhecer e relacionar os valores e práticas encontradas na organização. Para a avaliação, houve a participação de 15 empregados de nível de gestão. O perfil encontrado foi a predominância do gênero masculino, com idade até vinte e cinco anos e tempo de empresa, em média de cinco anos. O valor que se destacou foi o de satisfação e bem-estar dos empregados e a prática a de integração externa e verificou-se, também, que houve correlações entre variáveis sócio demográficas e os fatores da IBACO.

A pesquisa de Negreiros (2011) serviu de base para o referente estudo, com algumas ressalvas e norteadores um pouco diferenciados. O autor usou apenas um nível de cargo na

sua pesquisa. Utilizou a versão reduzida do instrumento. Apesar do ramo da organização ser diferente, o objetivo da pesquisa está vinculado ao diagnóstico da cultura através de valores e práticas organizacionais, porém nesse estudo, procurou-se expandir a pesquisa para todos os níveis da organização, usando a versão completa do instrumento, com seus noventa e quatro itens e setes fatores, quatro deles, referentes aos valores e três referentes às práticas organizacionais.

METODOLOGIA

O estudo quanto a sua abordagem é classificado como quantitativo. Utilizando-se como instrumento o IBACO (Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional). Quanto à natureza da pesquisa, o estudo é descritivo. Em relação ao procedimento realizou-se um estudo de caso. O objeto de estudo foi uma mineradora nacional, do segmento de metais metálicos e não-metálicos. O estudo se concentrou no segmento de fertilizantes desta mineradora. O objetivo da organização é a fabricação de fertilizantes e outros produtos para insumos agrícolas, explorando jazidas minerais de suas próprias minas, comercializando e transportando. Este negócio, dentro da organização, existe desde 1958 e se concentra nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, e Sergipe, dentro do território nacional e as unidades no Peru e Moçambique, na África (Econoinfo, 2011). Para a realização deste estudo participaram às unidades de Goiás (Catalão), Minas Gerais (Araxá, Uberaba, Tapira e Patos de Minas) e São Paulo (Cubatão e Cajati).

A população se constituiu por empregados dos diferenciados setores da organização, nos diversos níveis de hierarquia. De acordo com dados fornecidos pela organização, a empresa possui cerca de sete mil empregados e um pouco mais de seis mil, nas unidades onde o estudo foi desenvolvido.

Para obtenção do objetivo proposto, o número de participantes foi de 507 empregados respondentes, dos 600 formulários entregues, porém foram considerados 493 formulários, por terem sido respondidos na íntegra, sem que nenhum dado ficasse sem resposta. A amostra é formada pelos empregados da empresa, pertencentes aos diversos grupos das categorias de cargos fornecidos pela organização: Administrativo, Operacional, Técnico, Nível Superior e Gestão. Procurou-se estabelecer uma amostra com as mesmas características quantitativas dos grupos, ou seja, representando o percentual de pessoas de cada grupo da amostra, próximo ao percentual do grupo na população como um todo. Participaram trabalhadores dos regimes administrativos e turnos, dos 18 aos 65 anos, com exceção de estagiários e aprendizes, o

primeiro deles por não terem vínculo empregatício com a organização e os aprendizes por serem menores de 18 anos.

Para o desenvolvimento do estudo foi aplicado um questionário composto por uma ficha sócio demográfica, um Termo de Consentimento e um instrumento validado sobre cultura organizacional. Após responderem a ficha de levantamento sócio demográfico, iniciava-se o instrumento IBACO. Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO). Esse instrumento, desenvolvido por Ferreira, et al (2002), compõe de 94 afirmativas, para serem respondidas em escalas com variações de 1 a 5, onde 1 é referente ao “não se aplica de modo nenhum” e o 5 à “aplica-se totalmente”. A escala foi desenvolvida com objetivo de identificar os valores e práticas que configuram a cultura de uma organização.

O instrumento compõe de sete fatores, sendo quatro para investigação de valores e três de práticas organizacionais, referentes à cultura da organização. Os fatores relacionados aos Valores são: Valor de Profissionalismo Cooperativo, Valor Profissionalismo Competitivo e Individualista, Valor de Rigidez na Estrutura Hierárquica de Poder e Valor de Satisfação e Bem-estar dos Empregados. As práticas organizacionais avaliadas no instrumento são chamadas pelos autores de: Prática de Integração Externa, Prática de Recompensa e Treinamento e Prática de Promoção do Relacionamento Interpessoal.

Os fatores foram distribuídos em quatro fatores associados a valores e três associados às práticas organizacionais. O fator Valores de Profissionalismo Cooperativo obteve alfa de Cronbach igual a 0,93. O fator Valores de rigidez na estrutura hierárquica de poder teve alfa de Cronbach igual a 0,74. Para o fator Valores de profissionalismo competitivo e individualista o alfa de Cronbach é igual a 0,74. O fator Valores associados à satisfação e bem-estar dos empregados o alfa de Cronbach é igual a 0,89. Para o fato Práticas de integração externa o alfa de Cronbach é igual a 0,87. Para o fator Práticas recompensas e treinamento o alfa de Cronbach é igual a 0,82. E para finalizar, o fator Práticas de promoção do relacionamento interpessoal o alfa de Cronbach é igual a 0,75.

Foram distribuídos 600 questionários e destes, 507 foram respondidos, onde foram considerados válidos 493. Os dados foram analisados pelo software SSPS, versão 20, de estatística e por planilhas do Excel versão 2013. Os dados obtidos através da ficha sócio demográfica e do IBACO foram processados e analisados no programa StatisticalPackage for Social Sciences (SPSS), na versão, 20,0, avaliando para os testes estatísticos um valor de significância de 0,05, equivalendo a uma confiança de 95%.

As análises dos dados coletados são apresentadas na seguinte ordem: Análise das Variáveis sócio demográficas, traçando-se um perfil dos empregados participantes da pesquisa. Após, Análise dos Valores e Práticas Organizacionais, verificando as predominâncias e posteriormente a Análise dos Valores e Práticas em Relação às Variáveis Sócio Demográficas, para verificar a existência de correlações.

ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SÓCIO DEMOGRÁFICAS

Quanto ao gênero, a predominância dos respondentes foi do gênero masculino, com 71,20%, 351 homens para 142 mulheres (28,80%). Segundo dados transmitidos pela empresa, a população do gênero feminino da organização é de 11,5%. Na pesquisa, demonstra-se uma concentração maior de representantes do gênero.

Ao que se refere à idade dos participantes, a pesquisa demonstra que a grande maioria dos respondentes têm entre vinte e seis a trinta e cinco anos (38,13%), seguidos dos empregados que têm entre 36 a 45 anos. Nos dados fornecidos pela organização, a grande concentração da idade dos empregados está entre 31 a 50 anos (59%), não destoando muito da população que respondeu à pesquisa.

Nota-se que a maioria dos sujeitos pesquisados apresentam um nível de superior incompleto, representados por 27,2%, seguidos por superior completo (26,2%) e posteriormente ensino médio completo (24,7%). Com relação à distribuição por nível hierárquico, o estudo demonstra que a população pesquisada representa 19,27% de nível administrativo, 39,15% de nível operacional, 14,81 de nível técnico, 18,66% de nível superior e 8,11% de nível de gestão. Em dados fornecidos pela empresa, os dados são de 65% Administrativo e operacional, 13% de nível técnico, 15% de nível superior e 7% de gestão. Ao confrontar com os dados da organização, verifica-se que não há muita discrepância entre a população e a amostra, uma vez que se somarmos o administrativo com o operacional da amostra, este representa 58,42%. Outra variável analisada na pesquisa, foi o tempo em que cada participante trabalha na organização.

Pode-se analisar, que a população é representada em 40,57%, por empregados de zero a cinco anos de empresa, seguidos por 30,02% de empregados entre seis e dez anos de organização. Analisando a amostra, pode-se inferir que trata-se uma organização com empregados bastante novos, que têm em sua maioria no máximo 10 anos de empresa. Segundo dados da organização, cerca de 73% da população têm entre zero a 10 anos de empresa.

ANÁLISE DOS VALORES E PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS

Para identificar quais os valores e práticas predominantes na organização, foi utilizado a análise de frequência e estatística descritiva. Nesta pesquisa buscou analisar os valores e práticas considerados essenciais para a organização, segundo a percepção dos empregados. Ferreira e Assmar (2008) relata que é possível observar que valores e práticas organizacionais compõem os elementos culturais mais frequentes conceituados, quando se avalia a cultura da organização.

Para efeito de análise foi utilizado o mesmo quadro de correspondência, criado por Negreiros (2011). Nesse quadro o autor utilizou-se de correspondência para representar a escala Likert do instrumento IBACO como uma proposta de entendimento dos fatores da escala, representado no Quadro 4. Para a escala “Não se aplica”, da escala Likert do IBACO, o autor utilizou estabeleceu a correlação “Muito Fraco”. Para “Pouco de aplica”, utilizou-se o equivalente a “Fraco”. “Aplica-se Razoavelmente” considerou-se “Moderado”. “Aplica-se Bastante” representado por “Forte” e por último “Aplica-se Totalmente” usou-se “Muito Forte”. Segundo o autor, a criação deste quadro, seria somente para efeitos de interpretação das análises.

A correção da escala do IBACO é feita mediante a soma dos pontos atribuídos a cada item do instrumento, para cada fator, representados por uma série de itens, já descritos, pela divisão da soma de números que a compõe. Por exemplo: para o valor profissionalismo competitivo e individualista, A avaliação das percepções individuais sobre a cultura organizacional, se um empregado marcasse os números 3, 1, 2, 5, 4, 1, 3 e 3, respectivamente, aos itens do instrumento de números 4, 72, 73, 74, 77, 89, 93 e 94, esse empregado teria atribuído um escore igual a 2,75 $\{(3 + 1 + 2 + 5 + 4 + 1 + 3 + 3) / 8\}$, esse escore representa um indicador do grau em que a organização está, em relação a esse fator do IBACO, na percepção d empregado.

Ferreira et al (2002) pondera, que como a cultura de uma organização consiste em características, macro organizacional, é necessário, calcular a média dos escores atribuídos a cada fator, por todos os participantes do estudo, a fim de se chegar ao escore obtido pela organização como um todo daquele fator. Para cada um dos fatores foram analisados um escore individual e uma média destes escores, para se chegar a esse resultado, conforme indicação dos autores. Os escores, em cada um dos fatores do IBACO podem variar de 1 a 5, sendo que quanto maior for o resultado, maior será o grau em que o valor ou prática mensurada, representa a organização avaliada.

Primeiramente serão expostos os dados referentes aos valores e após apresentação e análise dos dados dos quatro valores, será explorado os resultados e análise das três práticas organizacionais. Valor Organizacional Profissionalismo Cooperativo (VPC); Valor Organizacional Competitivo Individualista (VPI); Valor Organizacional Bem-estar e Satisfação dos Servidores (VBS); Valor Organizacional Rigidez na Estrutura Hierárquica do Poder (VRE); Prática Organizacional Integração Externa (PIE); Prática Organizacional de Recompensa e Treinamento (PRT); Prática Organizacional Promoção do Relacionamento Interpessoal (PPR).

Os valores relativos ao Valor Profissionalismo Cooperativo, entendido por Ferreira e Assmar (2008) como um valor relacionado a desempenhar as atividades que são estabelecidas para os empregados, com eficácia e competência, corroborando espírito de colaboração, dedicação, habilidade, profissionalismo e capacidade de iniciativa, contribuindo para ao alcance das metas de modo colaborativo, apresenta-se de forma moderada na organização, como se observa com a média de frequência correspondente à 39,61%, com média de 3,17, representado na Tabela 1.

Tabela 1: Valor Organizacional Profissionalismo e Cooperativismo

	Questões	Não se aplica (%) Muito Fraco	Pouco se aplica (%) Fraco	Aplica-se razoavelmente (%) Moderado	Aplica-se bastante (%) Forte	Aplica-se totalmente (%) Muito Forte	Média	Desvio Padrão	Variância
Valor Organizacional Profissionalismo Cooperativo	1	8,7	20,9	26,4	41,2	2,8	3,08	1,0383	1,078
	6	1,0	9,9	28,2	49,7	11,2	3,6	0,8510	0,724
	8	2,6	19,1	44,0	30,2	4,1	3,14	0,8617	0,743
	11	4,3	17,4	35,3	35,1	7,9	3,2	0,9763	0,952
	14	4,5	13,8	41,6	30,6	9,5	3,2	0,9660	0,933
	15	1,4	6,3	40,0	42,0	10,3	3,5	0,8173	0,668
	38	7,7	12,4	37,1	34,1	8,7	3,23	1,0332	1,068
	47	3,7	17,8	38,7	33,3	6,5	3,21	0,9349	0,874
	48	3,7	15,8	33,3	37,7	9,1	3,4	2,7034	7,311
	52	5,5	22,5	28,0	36,9	7,1	3,17	1,0336	1,068
	56	4,7	16,2	40,4	32,7	6,1	3,19	0,9400	0,884
	60	9,1	20,5	35,7	29,2	5,5	3,01	1,0407	1,083
	61	5,1	17,0	40,0	29,4	8,5	3,19	0,9864	0,973
	63	6,3	22,1	41,2	26,4	4,1	2,99	0,9489	0,9
	65	6,1	10,1	42,0	36,7	5,1	3,24	0,9254	0,856
	68	6,9	14,2	29,6	40,0	9,1	3,38	2,0712	4,29
	69	7,5	16,2	41,4	30,8	4,1	3,07	0,9639	0,929
	71	5,9	15,4	45,8	26,4	6,5	3,12	0,9486	0,9
76	8,1	29,4	42,4	17,6	2,4	2,76	0,9169	0,841	
81	4,3	22,3	52,5	18,5	2,4	2,92	0,8193	0,671	
82	4,7	14,4	53,1	20,3	7,5	3,11	0,9066	0,822	
87	5,1	19,7	54,8	16,6	3,9	2,94	0,8477	0,719	
Média das respostas		5,31	16,97	39,61	31,61	6,47	3,17	1,07	1,33

Em relação a esse valor, observa-se que a média mais elevada se concentra na questão 6 (3,6) - “As ideias criativas dos empregados são usadas para a obtenção de melhores

resultados”, com desvio padrão de 0,85 e maior escore na escala de aplica-se bastante na organização. A questão 15, vem em seguida, com uma média de 3,5 e desvio padrão de 0,81, essa questão refere-se ao entendimento dos empregados em relação à ascensão profissional como sendo uma decorrência natural do mérito e competência dos empregados.

Apesar de dentro da média a proporção de respostas tenha obtido um percentual que se enquadra no moderado, ou aplica-se razoavelmente na organização, algumas questões, se analisadas individualmente, tiveram uma média maior ao que se refere a média total deste valor. Isso pode significar, que os empregados, mesmo reconhecendo que seja um valor que se aplica razoavelmente, em alguns pontos o valor de profissionalismo cooperativo, é reconhecido como forte.

A Tabela 2, representa a média dos resultados percentuais do valor profissionalismo competitivo e individualista dos empregados que participaram da pesquisa. O Valor Profissionalismo Competitivo e Individualista foi definido por Ferreira et al (2002), como um valor que prioriza a individualidade na execução de tarefas, as competências e desempenho dos empregados na execução das atividades tem como objetivo o resultado acima de tudo, mesmo que isso implique na necessidade de ferir outro empregado que almejam os mesmos resultados. Pode-se averiguar a presença deste valor de forma moderada, sendo que 37,01% dos respondentes consideram que esse é um valor que se aplica razoavelmente à organização. Não há discrepâncias significativas entre a média geral (M: 2,75) e as questões, com média de desvio padrão de 1,00.

Tabela 2: Valor Profissionalismo Competitivo e Individualista

Questões	Não se aplica (%) Muito Fraco	Pouco se aplica (%) Fraco	Aplica-se razoavelmente (%) Moderado	Aplica-se bastante (%) Forte	Aplica-se totalmente (%) Muito Forte	Média	Desvio Padrão	Variância	
Valor Profissionalismo Competitivo e Individualista	4	6,1	21,7	42,4	25,8	4,1	3	0,9392	0,8820
	72	11,8	27,0	36,9	19,9	4,5	2,7	1,0357	1,0730
	73	15,6	30,0	31,2	18,3	4,9	2,66	1,0927	1,1940
	74	12,8	24,9	30,6	27,2	4,5	2,85	1,0921	1,1930
	77	9,7	24,7	41,5	20,5	3,4	2,83	0,9764	0,9530
	89	16,4	34,9	33,7	11,8	3,2	2,5	1,0053	1,0110
	93	12,4	31,8	32,9	20,9	2,0	2,68	1,0027	1,0050
94	8,1	24,7	46,9	18,3	2,0	2,81	0,8958	0,8030	
Média das respostas		11,61	27,46	37,01	20,34	3,58	2,75	1,00	1,0143

O valor Satisfação e Bem Estar foi descrito como a capacidade de humanização da organização, associados à satisfação e bem estar dos empregados, para tornar o ambiente de trabalho mais prazeroso. É característico de empresas que valorizam e investem no equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida, procurando humanizar o local de trabalho, tornando-o agradável (Ferreira et, al, 2008). Tal fator, composto de 11 itens, foi considerado pelos

empregados desta organização consideram razoável, ou segundo a tabela de Negreiros (2011), com moderado nível de satisfação e bem estar (38,35%), conforme informação da Tabela 2.

Mesmo que os empregados tenham considerado como um valor moderado, assim como ocorre com o valor Profissionalismo Cooperativo, algumas questões apresentam média acima do fator moderado, é o caso das questões 9 (Média de 3,47 e desvio padrão de 0,82) e 16 (Média de 3,39 e desvio padrão de 0,95) e 21 (Média de 3,27 e desvio padrão de 0,93). Os empregados acreditam que o bem-estar dos funcionários é visto como uma forma de garantir maior produção, que as necessidades pessoais e o bem-estar dos funcionários constituem uma preocupação constante da empresa e que essa organização investe no crescimento profissional dos empregados são valores fortes para a organização.

Tabela 3: Valor Bem-estar e Satisfação dos Servidores

	Questões	Não se aplica (%) Muito Fraco	Pouco se aplica (%) Fraco	Aplica-se razoavelmente (%) Moderado	Aplica-se bastante (%) Forte	Aplica-se totalmente (%) Muito Forte	Média	Desvio Padrão	Variância
Valor Satisfação e bem-estar dos Servidores	9	2,0	8,1	37,9	44,9	7,3	3,47	0,8250	0,681
	16	2,6	14,2	35,7	36,3	11,2	3,39	0,9515	0,905
	21	3,4	17,2	34,3	38,7	6,3	3,27	0,9366	0,877
	34	4,5	27,2	35,9	22,3	9,9	3,12	1,6993	2,888
	41	5,3	19,9	35,3	30,0	9,5	3,18	1,0289	1,059
	42	10,1	19,7	41,2	23,5	5,5	2,94	1,0276	1,056
	46	5,5	24,1	46,2	20,5	3,7	2,92	0,8987	0,808
	55	4,5	17,6	44,6	28,4	4,9	3,11	0,9066	0,822
	58	11,4	18,3	41,0	22,7	6,7	2,95	1,0639	1,132
	75	7,9	29,0	35,1	24,9	3,0	2,86	0,9801	0,961
91	13,4	26,6	34,7	22,1	3,2	2,75	1,0455	1,093	
Média das respostas		6,42	20,17	38,35	28,57	6,47	3,09	1,03	1,12

O Valor Rigidez na Estrutura Hierárquica do Poder se refere à concentração de valores definidos dentro de um princípio de autoridade centralizado e autoritário, dificultando o crescimento profissional e reconhecimento do ser humano. Conforme representado na Tabela 4, os empregados da organização julgam que o valor Rigidez e Estrutura Hierárquica de Poder é moderado (39.38%), algumas questões merecem ser comentadas, pois apresentam índices de médias superiores ao nível moderado para a escala de pouco se aplica ou fraco. A questão 17, por exemplo, os empregados interpretam como ponto fraco a existência de pessoas que possam servir de exemplo para os empregados. A média para esse fator foi de 2,92, com desvio padrão de 0,98.

Analisando o conjunto dos quatro valores, nesta organização, os empregados julgam que eles estão caracterizados de modo moderado, ou que a organização valoriza moderadamente os quatro fatores. Não há nenhum valor que se destaca com predominância, quando avaliado dentro de um todo. É possível verificar, analisando-se questões individuais,

que há destaque em alguns pontos, como o reconhecimento da criatividade como forma de se obter melhores resultados, ou que a ascensão profissional é decorrente de mérito e competência.

Tabela 4: Valor Rigidez na Estrutura Hierárquica do Poder

	Questões	Não se aplica (%) Muito Fraco	Pouco se aplica (%) Fraco	Aplica-se razoavelmente (%) Moderado	Aplica-se bastante (%) Forte	Aplica-se totalmente (%) Muito Forte	Média	Desvio Padrão	Variância
Valor Rigidez na Estrutura Hierárquica do Poder	12	5,7	18,9	42,6	24,5	8,3	3,1	0,9919	0,984
	17	7,9	33,3	32,5	22,3	4,1	2,81	1,0008	1,002
	29	8,5	20,5	35,5	28,6	6,9	3,04	1,0523	1,107
	32	4,5	15,6	35,7	32,7	11,6	3,31	1,0140	1,028
	45	4,5	22,7	44,2	22,3	6,3	3,03	0,9387	0,881
	50	10,5	27,4	36,5	20,1	5,5	2,82	1,0428	1,087
	57	4,3	14,2	47,7	25,6	8,3	3,19	0,9298	0,864
	70	6,1	16,8	41,2	28,8	7,1	3,14	0,9829	0,966
	83	8,9	22,7	43,8	21,9	2,6	2,86	0,9448	0,893
	84	7,7	38,5	36,7	13,6	3,4	2,66	0,9259	0,857
	86	8,3	31,4	46,9	8,9	4,5	2,69	0,9084	0,825
	90	11,6	30,0	38,1	19,1	1,2	2,68	0,9507	0,904
	92	18,7	31,6	30,6	16,8	2,2	2,68	1,0467	1,095
Média das respostas		8,25	24,89	39,38	21,94	5,54	2,92	0,98	0,961

Tendo em vista que, apesar dos participantes da pesquisa concordarem que os valores organizacionais possuem uma dimensão moderada, não havendo uma relevância significativa para quaisquer dos fatores, existem participantes que têm opinião de que algumas questões referentes ao valor Profissional Cooperativo possuem características fortes, em alguns pontos isolados. O estudo de Kozlowski (2009), assim como o de Negreiros (2011), o primeiro comparando a percepção de profissionais de áreas afins e de suporte e o segundo realizando um diagnóstico da cultura pela análise de gestão de uma organização, apontou que o valor Profissionalismo Cooperativo está bastante presente na organização estudada por cada autor e é predominante.

Concluída a análise dos valores, será abordado os resultados das práticas culturais na organização. As práticas organizacionais indicam o comportamento de cada empregado, são ações que eles têm durante sua rotina de trabalho, atividades de costumes avaliadas como importantes pela organização e colegas. Hofstede et al (1990), em seu modelo teórico, considera que a cultura se manifesta através de elementos, os símbolos, os heróis, os rituais e valores. As práticas organizacionais estão constituintes pelas camadas mais externas e visíveis da cultura e são representadas pelos símbolos, heróis e rituais.

A Prática de Integração Externa estão voltadas para tomadas de decisão, planejamento estratégico, atendimento aos clientes, tanto externos quanto internos, estão focadas, geralmente, nos níveis de gestão da organização. Percebe-se, como apresentada, na Tabela 5, que essa é uma prática forte dentro desta organização, os empregados reconhecem que essa

prática aplica-se bastante (37,11%), a média para essa prática 3,34, com desvio padrão de 0,99. Os empregados reconhecem que a superação de metas é importante para a organização, o atendimento às necessidades e satisfação do cliente é uma constante, excelência do produto, comunicação de decisões importantes, autonomia na tomada de decisões e atuação do gestor são determinantes para o bom andamento da empresa.

Um dos pontos em que os empregados julgam que se destaca seria o atendimento às necessidades do cliente como uma meta importante, assim como, o acompanhamento constante e atendimento das necessidades dos clientes e a superação de metas pré-estabelecidas como uma preocupação. Os resultados do trabalho de Negreiros (2011) apontam resultado semelhante, concluindo que essa prática é um dos fatores que estão mais presentes na organização por ele estudada. Isso significa que, faz parte da cultura da organização a preocupação com a qualidade dos seus produtos e o atendimento ao cliente.

Tabela 5: Prática de Integração Externa

	Questões	Não se aplica (%) Muito Fraco	Pouco se aplica (%) Fraco	Aplica-se razoavelmente (%) Moderado	Aplica-se bastante (%) Forte	Aplica-se totalmente (%) Muito Forte	Média	Desvio Padrão	Variância
Prática Integração Externa	5	1,0	7,5	31,6	43,6	16,2	3,66	0,8716	0,7600
	7	3,0	10,8	38,1	39,4	8,1	3,38	0,8938	0,7990
	10	4,9	12,6	25,6	45,4	11,6	3,46	1,0127	1,0260
	13	11,8	14,8	29,0	29,0	15,4	3,21	1,2174	1,4820
	19	1,2	13,4	33,5	39,1	12,8	3,48	0,9208	0,8480
	22	1,8	4,9	34,3	48,9	10,1	3,60	0,8061	0,6500
	23	4,3	8,5	34,3	44,8	8,1	3,44	0,9145	0,8360
	24	3,0	12,4	34,9	40,2	9,5	3,40	0,9295	0,8640
	25	2,0	8,5	27,8	43,6	18,1	3,67	0,9357	0,8760
	26	7,9	19,3	34,3	31,4	7,1	3,10	1,0482	1,0990
	28	4,9	11,4	30,8	42,0	11,0	3,42	0,9926	0,9850
	31	3,0	14,8	35,3	36,5	10,3	3,36	0,9585	0,9190
	40	4,3	22,3	43,2	21,1	9,1	3,08	0,9820	0,9640
	44	8,9	24,7	23,7	32,5	10,1	3,10	1,1520	1,3270
	49	4,5	20,1	36,5	30,4	8,5	3,18	0,9961	0,9920
51	6,7	17,2	34,9	31,8	9,3	3,19	1,0462	1,0950	
53	8,5	23,5	29,8	31,2	6,9	3,04	1,0792	1,1650	
Média das respostas		4,81	14,51	32,80	37,11	10,72	3,34	0,99	0,98

A Prática de Recompensa e Treinamento são práticas vinculadas aos clientes internos e aos sistemas de recompensas e treinamentos adotados pela organização. E Práticas de Promoção do Relacionamento Interpessoal são orientadas para a promoção das relações interpessoais, satisfação e coesão interna dos empregados. Essas duas práticas são entendidas pelos colaboradores, como práticas que se aplicam razoavelmente dentro da organização de forma moderada, como representadas nas Tabelas 6 e 7. A média das respostas para as Práticas de Recompensas e Treinamentos foi de 36,59%, com escore de 2,91 e desvio padrão de 1,00 e das Práticas de Promoção do Relacionamento Interpessoal de 38,69%, média de 2,98 e desvio padrão de 1,00.

Tabela 6: Prática Recompensa e Treinamento

Questões	Não se aplica (%) Muito Fraco	Pouco se aplica (%) Fraco	Aplica-se razoavelmente (%) Moderado	Aplica-se bastante (%) Forte	Aplica-se totalmente (%) Muito Forte	Média	Desvio Padrão	Variância
3	4,5	22,5	39,4	30,0	3,7	3,05	0,9296	0,848
18	6,9	24,5	36,5	24,9	7,1	3,01	1,0280	1,057
20	7,7	18,9	36,3	32,3	4,9	3,07	1,0051	1,01
36	9,3	26,2	37,6	19,5	7,3	2,89	1,0558	1,115
37	11,4	24,7	32,9	20,9	10,1	2,93	1,1468	1,315
39	9,7	17,0	33,3	31,2	8,7	3,12	1,0994	1,209
54	9,9	29,4	38,9	17,8	3,9	2,76	0,9849	0,97
59	25,4	29,4	26,2	15,8	3,2	2,42	1,1246	1,265
62	9,9	24,1	36,9	23,3	5,7	2,9	1,0454	1,093
66	7,9	19,3	39,1	29,2	4,5	3,03	0,9903	0,981
78	7,7	24,7	43,6	24,1	2,8	2,92	0,9364	0,877
79	4,1	17,2	16,2	26,8	5,7	3,12	0,9027	0,815
85	6,7	29,4	47,7	12,6	3,7	2,77	0,8847	0,783
88	5,5	28,8	47,7	15,4	2,6	2,8	0,8555	0,732
Média das respostas	9,04	24,01	36,59	23,13	5,28	2,91	1,00	1,01

Tabela 7: Prática Promoção do Relacionamento Interpessoal

Questões	Não se aplica (%) Muito Fraco	Pouco se aplica (%) Fraco	Aplica-se razoavelmente (%) Moderado	Aplica-se bastante (%) Forte	Aplica-se totalmente (%) Muito Forte	Média	Desvio Padrão	Variância
2	9,7	28,6	28,6	29,8	3,2	2,88	1,0449	1,092
27	7,9	17,8	42,0	27,6	4,7	3,03	0,9789	0,958
30	7,3	16,2	42,6	25,8	8,1	3,11	1,0130	1,026
33	9,1	30,4	36,3	18,7	5,5	2,80	1,0202	1,041
35	11,4	20,9	38,7	22,7	6,3	2,91	1,0665	1,137
43	9,8	27,6	31,7	26,6	4,3	2,88	1,0448	1,091
64	6,1	16,2	39,1	34,1	4,5	3,14	0,9516	0,905
80	2,8	18,7	50,5	23,1	4,9	3,08	0,8875	0,72
Média das respostas	8,01	22,05	38,69	26,05	5,19	2,98	1,00	1,00

De acordo com as respostas da amostra dos empregados desta organização, pode-se considerar que os valores se aplicam de forma moderada, com algumas ressalvas de questões que esboçam o sentimento de cooperação sendo mais valorizado do que a competição, a criatividade é usada para se obter melhores resultados e que existe um espírito de cooperação, os empregados e gestores são cordeais e estão preocupados com a qualidade do serviço prestado. Da mesma forma que sentem que o bem estar é uma forma de garantir maior produtividade e que a organização se preocupa com o bem estar de seus empregados. Com essa representação, pode-se inferir que a organização aplica os valores avaliados pelo instrumento de modo moderado e os empregados reconhecem pontos positivos na organização. Quanto às práticas, os empregados reconhecem que a Prática de Integração Externa são consideradas fortes ou que se aplicam bastantes, indicando um ambiente voltado para a estratégia e resultados sustentáveis.

ANÁLISE DOS VALORES E PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS VARIÁVEIS SÓCIO DEMOGRÁFICAS

Para efeito de comparação dos fatores do IBACO em relação às variáveis demográficas de Localidade, Grau de Instrução e Cargo, o teste Qui-quadrado foi utilizado. O Teste Qui-quadrado é um teste de hipótese que mede a probabilidade de se encontrar diferenças, ou não, nas variáveis medidas, partindo do pressuposto que não há diferença entre as variáveis.

Entende-se por localidade, a cidade onde se encontram as unidades da organização: Unidade de Catalão (CMC) em Goiás, Tapira (CMT), Patos de Minas (UPM), Uberaba (CIU) e Araxá (CMA) no estado de Minas Gerais, Cajati (CAJ) e Cubatão (CUB) no estado de São Paulo. As unidades de Catalão (GO), Tapira e Patos de Minas (MG), e Cajati (SP), apresentaram médias mais elevadas para a Prática de Integração Externa, 48%, 37,6%, 43,5% e 42,9% respectivamente, dentro da escala 4, que é aplicada fortemente na organização, enquanto que nas demais unidades, os maiores escores estão dentro do moderado. Os empregados das unidades que apresentam como média a escala 4, percebem que a organização se preocupa com o planejamento estratégico e as tomadas de decisões são rápidas, realizadas pelos níveis mais elevados da direção.

Com relação à Prática Recompensa e Treinamento e à Prática de Bem-estar e Satisfação, todas as unidades percebem que é uma prática em que a organização aplica moderadamente. Quanto aos valores do IBACO, os empregados das unidades se comportam de modo homogêneo, onde todos os valores são vistos como a organização atuando de modo moderado.

Ao analisar somente as médias da escala 4 (Aplica-se bastante ou Fortemente) por localidade, percebe-se que a Prática de Integração Externa é mesmo dominante em todas as unidades. Ao analisar a escala 2 (Pouco se aplica ou Aplica-se Razoavelmente), nota-se que o valor Profissionalismo Competitivo e Individualista não está bem estabelecido, os colaboradores percebem que a organização atua razoavelmente para que o valor se estabeleça. Os resultados demonstram que não é um valor para essa organização trabalhar o desempenho individual.

Para a escala 4, quanto maior o percentil, maior a preocupação da organização em estabelecer os valores e práticas culturais, enquanto para a escala 2, quanto maior o percentil, menor será a atuação do valor ou prática existente na organização.

Analisando por grau de instrução como variável e os fatores da IBACO, a representação é de que os empregados de nível de ensino médio, técnico, superior incompleto,

superior completo e pós-graduação, percebem que a organização aplica moderadamente os valores e práticas organizacionais. Apenas a Prática de Integração Externa para os níveis de ensino médio, técnico, superior incompleto e superior completo, apresentam dados de que para essa prática a organização é fortemente aplicada. Assim se repete para a análise de cargos e a IBACO. Os cargos administrativos, operacionais e técnicos, creem que essa prática se aplica fortemente, diferente dos cargos superior e de gestão que veem a prática de Integração Externa como aplicada de forma moderada na organização.

Da mesma forma, foram analisados os valores de médias das escalas 4 e 2, correlacionando os valores e as práticas com o grau de instrução dos empregados. Como resultado, encontra-se empregados que consideram o valor de Profissionalismo Cooperativo como mais atuante, porém não chegando a atingir uma aplicação forte, neste grupo, os profissionais com nível de pós-graduação estão destoando, a leitura destes profissionais é de que os valores e práticas são transmitidas pela organização de maneira moderada. E para a escala 2 os valores de Profissionalismo Individual e Competitivo e Rigidez na Estrutura Hierárquica e de Poder alcançam os maiores escores, bem similares com a variável localidade,

Foi realizado uma análise das escalas 4 e 2 por cargo e o resultado foi semelhante ao realizado para verificar a existência de correlação com o grau de instrução. Resultados similares por cargo, não demonstrando distinção entre qualquer fator da IBACO em relação à variável Cargo.

Quanto às médias das escalas 4 e 2, referentes às variáveis de localização, grau de instrução e cargos, nota-se que as médias para os fatores de valor e prática, apresentam-se bem próximas, o que conclui-se, assim como no estudo de Negreiros (2011) que não houve uma discrepância significativa entre essas variáveis e a os fatores do IBACO. Isso demonstra que essas variáveis não influenciam na percepção dos empregados para elegerem quais as práticas ou valores são mais reconhecidos pela organização.

Figura 1: Representação das médias das escalas 4 e 2 por localidade, grau de instrução e cargo

Assim como Negreiro (2011), realizou-se como teste de correlação entre idade e tempo de cargo com os valores e práticas do instrumento, o coeficiente de correlação de *Spearman*, que é adequado para medir a intensidade da associação entre variáveis. A Tabela 10, analisa a significância dos fatores e as variáveis tempo de empresa e idade, baseando-se no valor de significância $p\text{-value} < 0,05$.

Analisando os resultados, em relação as variáveis, nota-se índices altos se comparados ao valor de significância, indicando ausência de diferença significativa entre as variáveis Idade e Tempo de Empresa e os fatores de Valores e Práticas Culturais na organização.

Para análise do gênero foi realizado o teste T –Student, com 95% de confiabilidade. Esse teste é utilizado para realizar uma comparação de dois grupos independentes, ou para verificar se existem ou não diferença entre as respostas do instrumento e os gêneros. Negreiros (2011) utilizou o teste de Mann-Whitney, para comparação de dois grupos independentes, pois se tratava de uma amostra pequena, de 15 empregados. Como a amostra deste estudo é de 493 pessoas, foi utilizado então, o teste T – Student.

Conforme demonstrado na Tabela 8, se o valor de Significância (Sig.) for maior ou igual a 0,05, existe uma homogeneidade de variância, então utiliza-se para verificação o resultado da coluna de Significância 2-tailed (Sig. (2-tailed)). Para interpretar se há uma variação entre as respostas da IBACO com o Gênero, o Sig. (2-tailed) deverá ser menor ou igual à 0,05. Então, pode-se entender que não há diferenças significativas entre as respostas da IBACO em relação ao gênero. Para o valor Profissionalismo Cooperativo o Sig (2-tailed) foi de 0,518, maior que 0,05. Para o Valor Profissionalismo Competitivo e Individualista o valor de Sig (2-tailed) foi de 0,326, maior que 0,05. Para o Valores Satisfação e bem-estar e Rigidez na Estrutura de Poder, os Sig (2-tailed) foram de 0,495 e 0,289, respectivamente, índices maiores que 0,05. Quanto as práticas o valor de Sig (2-tailed) para a prática de Integração Externa foi de 0,410, para a prática de Recompensa e Treinamento foi de 0,339 e

para a prática de Relacionamento Interpessoal, o Sig (2-tailed) foi de 0,449, todos os valores superiores a 0,05.

Com isso conclui-se que para a variável gênero, não há correlação existente entre os fatores da IBACO. Não foram encontradas diferenças significativas que pudessem constatar a existência de uma relação entre o Instrumento e Gênero na empresa estudada.

Tabela 8: Comparação Teste T entre Gênero e IBACO

Independent Samples Test									
Fatores IBACO	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Valor Profissionalismo Cooperativo	0,970	0,482	0,380	377,698	0,518	0,035	0,094	-0,149	0,220
Valor Profissionalismo Competitivo e Individualista	2,457	0,462	-0,175	376,168	0,326	-0,017	0,100	-0,214	0,179
Valor Satisfação e Bem-estar dos Servidores	0,889	0,479	-0,099	372,787	0,495	-0,011	0,105	-0,219	0,196
Valor Rigidez na Estrutura de Poder	2,800	0,311	0,397	382,891	0,289	0,039	0,096	-0,150	0,229
Prática de Integração Externa	3,282	0,222	-0,270	381,589	0,410	-0,024	0,097	-0,215	0,167
Prática Recompensa e Treinamento	0,982	0,477	-0,298	380,028	0,339	-0,024	0,100	-0,220	0,172
Prática Promoção do Relacionamento Interpessoal	2,659	0,374	-0,547	372,095	0,449	-0,051	0,100	-0,248	0,145

DISCUSSÃO

Para atender ao objetivo proposto neste estudo, de mapear o tipo de cultura, avaliando os valores e práticas predominantes e verificar a existência de uma relação na percepção de prática e valores com a tipologia sócio demográfica dos empregados da organização estudada, realizou-se as análises descritas na sessão anterior. A análise dos níveis encontrados permite considerar que os valores e práticas organizacionais, que compõem a cultura da organização, permite supor que a organização valoriza moderadamente cada um dos fatores de valores do Instrumento Brasileiro de Análise da Cultura Organizacional (IBACO), não havendo uma predominância de algum, não tendo um valor que se destaque quando analisado dentro da média. Porém ao verificar isoladamente os escores das questões, nota-se uma predominante em algumas questões do valor Profissionalismo Cooperativo. Já para as práticas organizacionais fica evidente que a Prática de Integração Externa, é bastante aplicada na organização, segundo a percepção dos empregados participantes da pesquisa.

Esses mesmos fatores foram encontrados na pesquisa de Negreiros (2011) e no estudo de Colombelli (2009), o valor de Profissionalismo Cooperativo e a Prática de Integração Externa como aplicando-se bastante na organização. Para Colombelli (2009), a incidência desse fator, considera que a organização apresenta forte tendência ao empreendedorismo,

voltada para o atendimento ao cliente, que para Denilson, Haaland e Goelzer (2003), organizações voltadas para atendimento ao cliente estão propensas a assumir riscos e aprender com os erros.

O que pôde-se perceber é que, por se tratar de uma organização que encontra-se em diferentes estados do país, a cultura através do resultado do instrumento aplicado, está disseminada com certa homogeneidade, ao observar que os fatores valores e práticas e a variável localidade não apresentam discrepância significativa de correlação. Os fatores idade, tempo de empresa, cargo, e nível hierárquico também não apresentam diferenças importantes com os aspectos da IBACO, havendo uma hegemonia para definição dos fatores que se destacam para definição da cultura, enquanto práticas e valores organizacionais.

A cultura desta organização, com relação aos valores e práticas, apresenta-se como moderada, com alguns traços de forte tendência para a execução das atividades, como eficácia e competências, os dados demonstram que os empregados são dedicados, habilidosos e com capacidade de iniciativa, contribuindo para o alcance das metas propostas e bem comum da organização. A organização está voltada para o planejamento estratégico e as tomadas de decisão apresentam foco nas necessidades dos clientes, características ditadas pela liderança.

O resultado da pesquisa de Tanure (2005), mostra que o modelo cultural brasileiro está articulado dentro de três eixos: o da hierarquia (relações de poder), do personalismo (relações sociais) e da flexibilidade. A prática de predominante na organização estudada, está diretamente voltada para a hierarquia. Quem define metas e estratégia, toma decisões articuladas são as pessoas que se encontram no alto escalão da organização. Hierarquia, destaca a importância do papel de uma figura que represente a autoridade. Por outro lado, algumas questões do valor Profissionalismo Cooperativo, apontam a flexibilidade e a criatividade os empregados apresentam frente às mudanças organizacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diferentemente do estudo de Negreiros (2011) em que uma das limitações era a composição da amostra, em que o autor pesquisou exclusivamente cargos de gestão, esta pesquisa procurou estender a amostra para todos os cargos, a fim de obter um resultado de diversos grupos da organização.

Uma das limitações para o presente estudo se deve ao fato de ser realizado em uma única organização, não estabelecendo uma comparação entre mapeamentos de cultura em organizações similares, ou dentro do mesmo segmento. Outro fator importante que vale

ressaltar, são que os resultados obtidos neste estudo não devem ser generalizados, os comportamentos e atitudes dos integrantes da organização estudada não constituem um padrão definido.

Essa pesquisa contribui para a organização como estudo de caso, provendo um diagnóstico sobre a cultura, oferecendo subsídios de melhorias e desenvolvimento dos pontos levantados e reforço dos pontos positivos. Em termos acadêmicos, espera-se que contribua para consolidação teórica dos componentes sobre cultura organizacional levando em consideração os valores e práticas organizacionais. A Cultura Organizacional, por ser tão complexa, há espaço para inúmeros trabalhos com uso destas ou de outras metodologias e instrumentos existentes.

REFERÊNCIAS

Bezrukova K, Thatcher SMB, Jehn KA, Spell CS. (2012). The effects of alignments: examining group faultlines, organizational cultures, and performance. *J. Appl. Psychol.* 97:77–92.

Colombelli, R. L. (2009). Avaliação dos valores e práticas que caracterizam a cultura organizacional da secretaria judiciária do superior tribunal de justiça (STJ). Monografia (Especialização em Gestão Judiciária) – Universidade de Brasília. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação. Brasília.

Cotta, C. M. (2010). Confiança e cultura organizacional: um estudo de caso em uma rede de varejo. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo. Faculdades Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, RS.

Denison D.R. (1990). *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*. New York: Wiley.

Ferreira, M. C.; Assmar, E. M. L. (2011). Perspectivas epistemológicas, teóricas e metodológicas no estudo da cultura organizacional. *Revista Educação&Tecnologia*, n. 4.

Ferreira, M.C; Assmar, E.M.L. (2008). Cultura organizacional. IN: SIQUEIRA, M. etal. *Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico de gestão*. Porto Alegre: Artmed.

Ferreira, M.C., Assmar, E. M. L., Estol, K. M. F., Helena. M. C.C., & Cisne, M. C. F. (2002). Desenvolvimento de um instrumento brasileiro para avaliação da cultura organizacional. *Estudos de Psicologia*, 7,271-280.

Fleury, M. T. L. (1987). Estórias, mitos, heróis: cultura organizacional e relações do trabalho. *Rev. Adm. Emp. Rio de Janeiro*, v.27, n.4, p.7-18, out./dez.

Fleury, M. T. L. O simbólico nas relações de trabalho. In: Fleury, M. T. L.; Fischer, R. M. (Org.). *Cultura e poder nas organizações*. São Paulo: Atlas.

Fleury, M. T. L.; Fischer, R. M. (1996). *Cultura e poder nas organizações*. 2.ed. São Paulo: Atlas.

Freitas, A. B. (1997). Traços brasileiros para uma análise organizacional. In: Motta, F. C. P. (Org.). *Cultura organizacional e cultura brasileira*. São Paulo: Atlas.

Freitas, M. E. (2007). *Cultura organizacional: evolução e crítica*. São Paulo: Thomson Learning.

Goffee, R.; Jones, G. (1998). *The character of a corporation: how your company's culture can make or brake your bussiness*. Londres: HarperCollins-Hammersmith.

Gregory B.T, Harris S.G, Armenakis A.A, Shook C.L. (2009). Organizational culture and effectiveness: a study of values, attitudes, and organizational outcomes. *J. Bus. Res.* 62:673–79.

Hartnell C.A, Ou AY, Kinicki A. (2011). Organizational culture and organizational effectiveness: a meta-analytic investigation of the competing values framework's theoretical suppositions. *J.Appl. Psychol.* 96:677–94.

Hofstede G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage.

Hofstede, G. (2001). *Culture consequences: comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations*. Beverly Hills, CA: Sage.

Hofstede, G. Neuijen, B. Ohayv, D. D. e Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: a qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative Science Quaterly*, v.35, n.2, p.286-316.

Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., & Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative Science Quarterly*, 35(2), 286-316.

Kozlowski, A. C. de S. (2009). Estudo comparativo da cultura organizacional entre a área de vendas e as áreas de suporte de uma empresa de grande porte. 73f. Monografia (Graduação em Administração) - Universidade de Brasília. Departamento de Administração. Brasília.

Kramer R.M. (1999). Trust and distrust in organizations: emerging perspectives, enduring questions. *Annu. Rev. Psychol.* 50:569–98.

Lucena, L. M. e Oliveira, J. A. (2010). Cultura Organizacional em Hospitais Privados de Natal/RN. *Revista Pensamento Contemporâneo em Administração*. RPCA, Rio de Janeiro, v.4, n.1, jan./abr.2010, 16-28.

Negreiros, D. P. (2011). A cultura organizacional identificada através dos valores e práticas organizacionais. Dissertação de Mestrado. Universidade Potiguar. Natal.

Procópio, M. L. (2012). Padrões morais de decisões de gestores: um estudo sobre o comportamento administrativo. 2012. 508 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Lavras, Lavras.

Schein EH. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 2nd ed.

Schein EH. (2010). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 4th ed.

Schein, E. H. (1985). Organizational culture and leadership. São Francisco: Jossey-Bass.

Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership (2ª ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Schein, E. H. (2009). Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas.

Silva, N, Zanelli J. C e Tolfo S. R. (2014). Cultura Organizacional. In: José Carlos Zanelli; Jairo Eduardo Borges-Andrade; Antonio Virgílio Bittencourt Bastos. (Org.). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, v. , p. 488-522.

Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis.

Souza, G. C. (2006). Cultura Organizacional como Elemento de Controle: uma Perspectiva Antropológica. 30º Encontro da ANPAD. ENANPAD 2006. Salvador BA, Brasil.

Tanure, B. (2005). Gestão à Brasileira . 2ª ed., São Paulo, Atlas.

Wilderom CPM, Glunk U, Mazlowski R. (2000). Organizational culture as a predictor of organizational performance. See Ashkanasy et al. 2000b, pp. 193–209.

Zanelli, J. C. (Org.); Borges-Andrade, J. E. (Org.); Bastos, A. V. B. (Org.). (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 605p.

Os Autores

Camilla Carneiro Silva Queija - Mestre em Gestão Organizacional pela Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto Avelar, 1.120, Setor Universitário, CEP: 75.704-020 – CATALÃO – GO

André Vasconcelos da Silva – Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. Doutor em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília. Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto Avelar, 1.120, Setor Universitário, CEP: 75.704-020 – CATALÃO – GO. E-mail: andre.silva.ufg@gmail.com

Marizangela Gomes de Moraes – Professora da Universidade Federal de Goiás – regional Catalão. Mestre em Administração pela Unisinos – RS, Doutoranda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Email: marizangelaprof@hotmail.com